

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Kerääjäkasvien vaikutuksia varhaisperunapelloilla on tutkittava pitkäaikaisilla kokeilla

Varhaisperunan kasvukausi Suomessa on lyhyt, maapysyypitkään paljaana, mikä voi altistaa maaperäneroosiolle ja muille ongelmille. Varhaisperunan viljelijät hyötyisivät viljelykäytännöistä, jotka voisivat estää vaurioita, ravinteiden ja hiilen häviämistä sekä edistää maaperän biologista monimuotoisuutta. Kerääjäkasvien, hunajakukan (*Phacelia tanacetifolia*) sekä rukiin (*Secale cereale*) ja westerwoldinraiheinän (*Lolium westerwoldicum*) seoksen, mahdollisia positiivisia vaikutuksia maaperän monimuotoisuuteen ja kannattavuuteen tutkittiin Varsinais-Suomessa sijaitsevalla varhaisperunapellolla kolmen vuoden ajan. Seurantajakson jälkeen, kerääjäkasvien lyhytaikaista käyttöä sadonkorjuun jälkeen borealisessa varhaisperunan viljelyssä ei voida talouden näkökulmasta suositella, koska kerääjäkasvien kylväminen aiheuttaa viljelijöille lisäkustannuksia pienentyneen katetuoton vuoksi. Hunajakukalla kerääjäkasvina oli kuitenkin

vaikutuksia pellon typenkiertoon. Viljelijällä on mahdollisuus hyödyntää ympäristökorvausjärjestelmää kasvattaessaan hunajakukkaa kerääjäkasvina varhaisperunan sadonkorjuun jälkeen. Muutokset sukkulamatoyhteisöissä viittaavat kerääjäkasvien hyödylliseen vaikutukseen tuholaisten ja tautien torjunnassa varhaisperunapellolla. Tutkimus osoitti, että pitkäkestoisia tutkimuksia tarvitaan kerääjäkasvien hyötyjen varmistamiseksi borealaisen alueen varhaisperuntuotannossa. Lisää tietoa tarvitaan eri kerääjäkasvilajeista ja -lajeista, sekä yksittäisistä että seoksina käytettävistä, samoin kuin tuholaisten ja tautien torjuntamenetelmistä. Olisi suositeltavaa tutkia kerääjäkasvien hyötyjä monipuolisemmissa viljelykierroissa.

1. Hunajakukka kerääjäkasvina kukkimassa suomalaisella varhaisperunapellolla.

AVAINSANAT

Kerääjäkasvi, hunajakukka, ruis, raiheinä, varhaisperuna

KIRJOITTAJA

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi
Sari Iivonen, Finnish Organic Research Institute/
 Luonnonvarakeskus (Luke), Suomi

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.